

ББК (ТКБ) 81
УДК (ТДУ) 4Т (075)
III-30
T-66

РОҶУ УСУЛҲОИ ТАЪЛИМИ ПУНКТУАТСИЯ ДАР ТАЪЛИМИ ИБТИДОӢ

ШАРИПОВ ЭРГАШ

номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи назария ва методикаи таълим забони модарии факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсус, Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

ТОИРОВА ФАРЗОНА САИДОВНА

магистранти соли 2-юми факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсуси МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақола оид ба методҳои таълим ва тарзи истифодаи онҳо ҳангоми омӯзонидани мавзӯи аломатҳои китобат сухан рафтааст. Фикру ақидаҳои олимони роҷеъ ба методҳои таълим, намуд ва нақши онҳо дар омӯзиши мавзӯи пунктуатсия, мақсаду вазифаҳои методҳои таълим равшанӣ бахшида шудааст. Инчунин тарзи истифодабарии усулҳои мушоҳидаю муқоиса ва кор аз рӯи тарҳ дар синфҳои ибтидоӣ бо мисолҳои мушаххас, қадам ба қадам раванди иҷрои машқ пурра нишон дода шудааст. Ҳамчунин мисоле аз тарзи истифодаи усули саволу ҷавоб ҳангоми омӯзиши мавзӯи "Аломатҳои пунктуатсионӣ" аз ҷониби хонандагони мактабҳои ибтидоӣ ва миёна оварда шудааст ва иҷрои мунтазами машқҳо, ки ба азхудкунии ин мавзӯ мусоидат мекунанд, қайд карда шудааст.*

***Калидвожаҳо.** Дидактика, методҳои таълим, мушоҳида, муқоиса, таҳлил, таркиб, тарҳбандӣ, индуксия, дедуксия, пунктуатсия, грамматика, унсурҳои нутқ.*

ПУТИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПУНКТУАЦИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

***Аннотация.** В статье рассматриваются методы обучения и их применение при изучении темы «Пунктуация». Излагаются взгляды и мнения учёных относительно методов обучения, их видов и роли при изучении темы «Пунктуация», цели и задачи методов обучения. Также на конкретных примерах подробно проиллюстрирована методика применения методов наблюдения и сравнения, работы по плану в начальных классах, пошагово показан процесс выполнения упражнения. Приведён пример использования метода вопросов и ответов при изучении темы «Знаки препинания» учащимися начальной и средней школы, отмечено систематическое выполнение упражнений, способствующих усвоению данной темы.*

***Ключевые слова:** Дидактика, методы обучения, наблюдение, сравнение, анализ, сочинение, компоновка, индукция, дедукция, пунктуация, грамматика, элементы речи.*

WAYS AND METHODS OF TEACHING PUNCTUATION IN PRIMARY EDUCATION

***Abstract.** This article examines teaching methods and their application in the study of the topic "Punctuation." It presents scholarly views and opinions on teaching methods, their types, and their role in studying the topic of "Punctuation," as well as the goals and objectives of teaching methods. Specific examples are provided to illustrate the application of observation and comparison methods, as well as work according to a plan in elementary grades, and a step-by-step process for completing an exercise. An example of the use of the question-and-answer method in studying the topic of*

"Punctuation Marks" by primary and secondary school students is provided, highlighting the systematic implementation of exercises that facilitate mastery of this topic.

Key words: *Didactics, teaching methods, observation, comparison, analysis, essay, composition, induction, deduction, punctuation, grammar, elements of speech.*

Дар илми дидактика доир ба методи омӯзиш чунин навишта шудааст: «Амалияву фаъолияти муайяни ба ҳам алоқаманди омӯзгору хонанда (ба назардошти мавқеи роҳбарии омӯзгор), ки бо мақсади дастовардҳои таълимӣ чун воситаи таълиму тарбия равона карда шудааст» [9,243].

Олим – методист М. Лутфуллоев ин таърифро нисбатан равшантар баён карда. методҳои таълиму ба чароғе ташбеҳ медиҳад, ки ҳам роҳи кори муаллиму равшан месозанд, ҳам роҳи фаъолияти талабаҳоро. «Методҳои таълим, – менависад ӯ, – ҳамчун чароғи фаъолияти муаллиму талабаҳо илмест дар хусуси роҳ, тарз ва воситаҳои инкишофи қобилияти фардии талабагон, доираи назар андохтани дониш ва ҳосил намудани маҳорату малақаҳо» [6,87].

Методҳои омӯзиш, пеш аз ҳама, ба се мақсад: дониши назариявӣ додан, инкишофи донишу малақа ва тарбия равона карда мешаванд. Ягонагии омӯзиши назариявӣ, инкишоф додани дониш ва тарбия принсипи асосӣ дар чараёни таълим дар мактабҳо ба шумор мераванд.

Дониш ҳосил намудан, инкишофу такмил додани он ва дар баробари ин, дар рӯҳияи хислатҳои неки инсонӣ тарбия намудани хонандагон дар ҳамбастагӣ бо якдигар сурат мегирад. Мақсади методии омӯзиши дониши назариявӣ, пеш аз ҳама, ҷиддӣ омӯхтани маводи барномаи таълимӣ мебошад.

Мақсад аз ин гуфтаҳо дар он аст, ки бо роҳу машку мисолҳои зиёд дониши хонандагон васеъ мегардад ва дониши назариявие, ки онҳо андӯхтаанд, амалан бо роҳу усулҳои гуногуни таълимӣ инкишоф дода мешавад. Дар инкишофи дониши хонандагон дар фанни забони тоҷикӣ машқ нақши калон мебозад.

Таснифи методҳои омӯзиш то ҳол аз ҷиҳати дидактикӣ ва адабиёти методӣ ба таври бояду шояд ҳалли худро наёфтааст. Як қатор методҳои омӯзиш дар адабиёти методӣ пешниҳод шудаанд, ки барои омӯхтану вусъати дониши хонандагон кӯмаки зиёде мерасонанд.

Муҳаққиқ М. Курбонов таълими грамматикаро ба ду метод – методи баёни мавзӯ ва суҳбат ҷудо кардааст: «Методи баёни мавзӯ, – гуфта шудааст дар китоби М.Курбонов, – дар таълими мавзӯҳое истифода мешавад, ки талабагон пеш аз ин онро наомӯхтаанд ва доир ба хусусиятҳои грамматикӣ ва лексикӣ онҳо тасаввурот надоранд... Методҳои суҳбат дар омӯзиши мавзӯҳои грамматикӣ ба қор бурда мешаванд, ки хонандагон онҳоро пеш аз ин омӯхтаанд ва доир ба онҳо каму беш тасаввурот доранд»

[5, 44].

Методи мушоҳида дар ходисаҳои забонӣ барои омӯзиши масъалаҳои назариявии забон, инкишоф додан ва роҳҳои дурусти омӯзиш хизмат мекунад. Ин метод чи дар синфҳои ибтидоӣ ва чи дар синфҳои болоӣ истифода бурда мешавад. Барои асоснок шудани фикр аз методи мушоҳида ба таври намуна истифода менамоем. Дар раванди дарси хониш муаллим метавонад матни ба ин монандро пешкаш намояд ва диққати хонандагонашро ба оҳанги хонишаш равона созад. Масалан: Забони модарии синфи 3, матни “Баҳор”.

«... Рӯзе Баҳори хурдак ба кӯча баромад. Ӯ зери барфҳо базӯр роҳ мерафт. Ногоҳ Баҳор нолаеро шунид:

- Ёрӣ диҳед! Хунук хӯрдам, -зорӣ мекард Дарахте. Ба Дарахт раҳми Баҳор омада, пӯстинашро ба вай пӯшонд.

Баҳор роҳашро давом дод.

- Чаро гурехтӣ? - Ногоҳ аз пешаш Гунчишкак баромад, ки зор-зор мегирист:

- Чик-чирик, -поям дард карда истодааст, хунук задааст. Кай ин сармо тамом мешавад?

Вой-вой-вой!

Баҳор мӯзачаҳои худро ба Гунчишкак дода гуфт:

- Ма, инро бипӯш, сӯхат мешавӣ. Гунчишкак мӯзаро пӯшида, парвоз карду рафт.

Ҳамин вақт як пиразане асо ба даст назди Баҳор омад.

-Ҳой, Баҳор! Ҳамин кулоҳатро ба ман дех, сарам аз хунукӣ дард карда истодааст. ... [1, 153].

1. Хонандагон аз рӯйи мушоҳидҳои худ тарзи гузоштани аломатҳои китобатро каму беш ҳис мекунад. Ҳангоми кироат оҳанги шунавоӣ (интонатсия) ба дурустӣ дарк кардани мазмуни матн кӯмак мерасонад.

2. Омӯзгор метавонад ба воситаи саволу ҷавоб фикри хонандагонро фаҳмад, аз рӯйи ҷавобҳои, ки хонандагон медиҳанд, мушоҳидаи онҳоро дарк кунад ва то чи андоза савияи дониши онҳоро фаҳмида тавонад.

а) дар матни овардашуда шумо чанд аломати нуқтаро мушоҳида намудед?

б) аломати савол дар кучо ва барои чӣ гузошта шудааст?

в) аломати вергул дар ин матн чӣ вазифаҳоро анҷом медиҳад?

г) аломати тире ва мавқеи он.

ғ) аломати вергул ва тире дар кадом мавридҳо омадаанд? Сабаби гузоштани онҳо дар чист?

Омӯзгор бо ин саволҳо ба хонандагон мурочиат намуда, мушоҳидаи онҳоро муайян менамояд ва худ низ иловаҳо мекунад.

М. Қурбонов дар бораи методи мушоҳида ибрази ақида намуда, чунин қайд кардааст: «Хонандагон дар асоси мушоҳидаи матнҳо қонуну қоида ва ҳодисаҳои забонро меомӯзанд. Методи мушоҳида дар лаҳзаи мустақкам намудани мавзӯӣ, ҳангоми иҷрои машқҳо ва таҳлили грамматикӣ истифода бурда мешавад. Аҳамияти ин метод аз он иборат аст, ки талабагонро бо кори мустақилона ва фарқкунӣ водор мекунад» [5, 61].

Методи мушоҳида дар таълими пунктуатсияи забони тоҷикӣ низ мақоми калон дошта, ба пешрафти саводи талабагон, мустақкам гардидани малакаи дониши онҳо оид ба мавқеи гузоштани аломатҳои китобат, дарки моҳияти ҳар як аломат ва ғайра ёрии калон расонда метавонад.

Методи муқоиса. Муқоиса ҳамчун фаъолияти мантиқӣ барои бошуурона омӯختани дастури забон ва аломатҳои китобат ба аҳамияти калон молик аст. Дар ин маврид муаллим машку мисолҳоро дар ду шакл пешниҳод менамояд: асл ва бо тағйирот. Масалан, муқоиса кунед: М, О, Д, А, Р ва МОДАР; 3, 5, 5, ва 355. Дар мавриди якум, ки байни ҳарфҳо аломати вергул гузошта шудааст, талабаҳо овози ҳар як ҳарфро алоҳида- алоҳида мехонанд (М, О, Д, А, Р). Дар мавриди дуюм, ки байни ҳарфҳо ҳеч гуна аломат нест, талабаҳо якбора калимаи «МОДАР» мехонанд. Рақамҳои арифметикӣ ҳам ҳамчунин. [8, 102].

Мисоли дигар чор мисраъ аз «Бойчечак» ном шеъри Нӯъмон Розик бо каме тағйирот, яъне бе аломатҳои китобат дар тахтаи синф навишта мешавад:

Гули хушрӯй бойчечак

Гули худрӯй бойчечак

Паёми навбаҳорӣ

Ҳай зеби тоқӣ дорӣ

Чаманат даста-даста

Тозон барам ба раста

Раста пури гул шавад

Гул зеби кокул шавад

Ҳар кас туро бибӯяд

Биболаду бигӯяд

Бӯйи бойчечак омад

Тӯйи бойчечак омад (10, 215).

Баъди хондану таҳлил талабаҳо то ҷое аломатҳои китобатии заруриро мегузоранд ва ҳамзамон шарҳ медиҳанд. Пас аз ин муаллим шакли дурусти шеърро пешкаш карда, таъкид менамояд, ки ислоҳи кардашонро ба асл муқоиса намоянд:

Гули хушрӯй, бойчечак,
Гули худрӯй, бойчечак.
Паёми навбаҳорӣ,
Ҳай зеби тоқӣ дорӣ!
Чаманат даста-даста,
Тозон барам ба раста.
Раста пури гул шавад,
Гул зеби кокул шавад.
Ҳар кас туро бибӯяд,
Биболаду бигӯяд:
Бӯйи бойчечак омад,
Тӯйи бойчечак омад.

Муқоиса на танҳо барои он аст, ки ин ё он аломат дар кучо гузошта шудааст, балки барои он аст, ки бо кадом мақсад ва барои чӣ омадааст.

Таълими «Пунктуатсия» дар синфҳои ибтидоӣ тарҳи амалӣ дошта, ҳангоми иҷрои машқҳо метавон маълумоти назариявӣ дод.

Методи тарҳсозӣ ё нақша. Дар таълими забони тоҷикӣ ба ин метод омӯзгорон хеле кам аҳамият медиҳанд. Методи тарҳсозӣ бо методи таҳлили забонӣ ва воситаҳои таълим алоқаи ҷудонашаванда дорад. Ин метод дорои усулҳои гуногун мебошад. Тарҳсозӣ, пеш аз ҳама, барои хонандагон ҳамчун аёнӣ ба ҳисоб рафта, чиҳати фаҳмидани мавзӯё кӯмаки калон мерасонад. Истифодаи тарҳсозӣ аз ҷониби муаллим барои омӯзонидани мавзӯё лозим аст. Албатта, ин метод дар омӯзондани боби синтаксис бамавқеъ мебошад, ки мавзӯи мазкур дар нимсолаи дуҷуми синфи 4 таълим дода мешавад. [4, 249]. Масалан:

1. Машқи 437. Хонед ва нависед. Бо оҳанги хониши ин ҷумлаҳо риоя кунед. Диққат диҳед, ки аломати вергул пас аз чиҳо гузошта шудааст?

Фарзона, Фаридун, Манижа, Бежан, Бунафша ва Нисо дар синфи чорум мехонанд....

2. Қумларо хонед ва нависед. Ба зерӣ аъзои чидаи ҷумла хат кашед. Кадом аломати китобат дида мешавад.

3. Матнро хонед ва ба ҷойи нуқтаҳо аломати вергул гузошта нависед. Сабаби аломати вергул гузоштанро шарҳ диҳед.

Ид. Баҳор онро ба гилеми сабз... сабзаҳои навхез... хуршеди тобон... муғчаҳои ҳосилдеҳи дарахтон пешвоз гирифт.

Фақат дар миёнҷойи баъзе кӯчаҳо кӯлмакҳо, ки ҷон ба рамақашон омадааст, бо тобиши хуршеди баҳорон мубориза мебарданд, аз гарданфурӯри саркашӣ мекарданд.

Боди форам... моҳтоб деҳаро зинда, мардумро бедор карда буданд.

Ҳаким Карим

Ростгӯй, меҳнатдӯстӣ, баодобӣ ва донишмандӣ ҳислатҳои хубанд. ...

Дар китоби дарсии “Забони модарӣ”-и синфҳои III, IV таълими «Пайвандакҳо» дида мешавад ва омӯзгорро зарур аст, ки дар раванди дарсҳои забони модарӣ мавридҳои истифодабарии онҳоро омӯзонад [4, 261].

Ҳангоми таҳлили китоби дарсии синфҳои ибтидоӣ чунин намуди машқҳо ба назар расиданд:

1. Ба ҷойи нуқтаҳо аломати вергул ё пайвандаки “ва” гузошта ҷумлаҳоро нависед.

Азиз қоматбаланд... гандумгун... хушкбадан... камриш буд. ...

2. Ба ҷойи нуқтаҳо аломати вергул ё пайвандаки “ва” гузошта ҷумлаҳоро нависед.

Вай рафта истода, дар роҳ аз шохҳои пасти дарахт чормағз ғундошт... аз замин гул чинд, аз ақибӣ сӯзанакҳо... шапаракҳо давид.

3. Мавқеи аломати аломати вергулу пайвандаки “ва”-ро дар ҷумлаи чидааъзо ба хотир оред.

Чамъомаде дар шаҳри Брест ҳеҷ аз ёдам намеравад. Дар интиҳои суханрониҳо Маҳмудҷон бо талаби ҳозирон ба шеърҳои даромад.

Аз Рӯдакӣ, Ибни Сино, Хайём, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷалолиддини Балхӣ ғазалҳо, китъаҳо, рубоӣёт мехонд.

Метавон ҳангоми хониши матнҳою иҷрои ҳама гуна машқҳо, ки аломатҳои китобатӣ дида мешаванд ба хонандагон мавқеъ ва муҳиммияти онҳо нишон дода шавад.

Дар таълими забони модарӣ методҳои гуногун истифода бурда мешаванд. Аз ҷумла, мо метавонем методҳои фаҳмондан ё шарҳ, баёни муаллим, сухбат, мушоҳида, муқоиса, кори мустақилона, кор бо китоб, методҳои проблемавӣ, ҷустуҷӯӣ-тадқиқотиро номбар намоем. Дар ҳар маврид фаъолияти хонандагон бо роҳбарӣ ва назорати омӯзгор бо ду роҳ – индуктивӣ (аз таҳлили асосу далел, чамъбасту ҳулоса ё аз ҷузъ ба кул) ва дедуктивӣ (аз умумӣ ба хусусӣ ё аз кул ба ҷузъ) муайян карда мешавад.

Ҳулоса, хонандагон дар як вақт аломатҳои китобат ва мавқеи истифодаи онҳоро фаҳмида наметавонанд. Барои дарки пурраи ин масъала, яъне аломатҳои китобат ва мавқеи истифодаи онҳо мисолҳои зиёде оварда таҳлил намудан лозим аст ва баъдан моҳияти истифодаи онҳоро ба хонандагон фаҳмондан зарур аст. Бе таҳлилу муқоиса намудан дар ҷумла вазифаи аломатҳои китобат ва моҳияти истифодаи онҳоро фаҳмидан душвор аст. Барои ба ин мақсад ноил шудан усулҳои таҳлил, муқоиса ва чамъбаस्तкуниро истифода намудан аз ғоида холи нест. Дар натиҷаи истифодаи ин методҳо талабаҳо қобилияти фикр кардан, асоснок намудан ва ба қароре омаданро пайдо мекунанд. Барои бедор намудани фикри хонандагон бояд машқҳоро мунтазам гузаронидан лозим аст, ки ин дар барномаи таълимии синфҳои ибтидоӣ низ таъкид ёфтааст.

АДАБИЁТ

1. Абдуллоев И., Абдуллоев З., Боронов Б., Доғарбеков З. Забони модарӣ. Синфи 3 / И. Абдуллоев, З. Абдуллоев, Б. Боронов, З. Доғарбеков. – Душанбе: Маориф, 2017. – 272 с.
2. Барномаи таълимии синфҳои ибтидоӣ – Душанбе: ҶДММ Офсет, 2012. - 111 с.
3. Дудников, А. В. Пунктуация сложного предложения / А. В. Дудников. – М.: Учпедгиз, 1958. – 164 с.
4. Зиёев М., Олимова Ф., Зоолишоева Б. Забони модарӣ. Синфи 4 / М. Зиёев, Ф. Олимова, Б. Зоолишоева. – Душанбе: Маориф, 2021. - 280 с.
5. Қурбонов М. Методикаи забони тоҷикӣ. Қисми 1 / М. Қурбонов. – Душанбе: УДТ, 1985. – 96 с.
6. Лутфуллоев М. Дарс / М. Лутфуллоев. – Душанбе, 1995. – 192 с.
7. Лутфуллоев М., Абдуллозода И., Ҷалилова М. Методикаи таълими ибтидоии забони модарӣ / М. Лутфуллоев, И. Абдуллозода, М. Ҷалилова. – Душанбе: Ирфон, 2016. - 216 с.
8. Лутфуллоев М. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ / М. Лутфуллоев [Матн]. - Душанбе: Собириён, 2007. - 463 с.
9. Шапиро, Л. Б. Основы русской пунктуации / Л. Б. Шапиро. – М., 1955. 398 с.
10. Шарифзода Ф., Лутфуллозода М., Ғаниева Б., Куйбекова С. Забони модарӣ. Синфи 2. / Ф. Шарифзода, М. Лутфуллозода, Б. Ғаниева, С. Куйбекова. – Душанбе: Маориф, 2018. – 328 с.